

MUHOKAMAT UL-LUG'ATAYNDA GENDERALINGVISTIKA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6604871>

Roziqova Dildora

Guliston davlat universiteti filologiya fakulteti

o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

32-19-guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqola Alisher Navoiyning Muhokamat ul-lug'atayn asari tahlili va unda gendearingvistikani qo'llanilishi haqidagi bayonotga bag'ishlanadi.*

Kalit So'zlar: *ilmiy, badiiy asarlar, Valad Chalabiy, Turxon Ganjaiy, Ishoq, Rif'at, Ishitmon, Doktor H.Sidiq, Devonu lug'otit-turk» va «Yodmonhoi turkiy boston»(Urxun-Enasoy toshbitklari)....*

KIRISH

Alisher Nevoid "Muhokamat ul-lug'atayn" ni umrining so'nggi yillari (hijriy 905)da yozdi. Asar asosan ikki bo'limdan iborat. Birinchi bo'limda Navoiy turkiy tilning turli grammatik, so'z yasash imkoniyati, juda inja va zarif holatlarini ifoda etishdagi afzalliklarini o'zga tillar, ayniqsa, forschaga nisbatan tavsifiy, qiyosiy va tahliliy yo'sinda ko'rsatgan. Navoiy ushbu yondashishini 100 turkiy so'zni o'rnak sifatida keltirish bilan oydinlashtiradi. U so'zlarning bir qismini she'riy o'rnaklar bilan izohlab, ular ifoda etadigan tushuncha va ma'nolarning forschada yo'qligi va bu ish uchun kishining murakkab so'z yo'iboralardan foydalanishga majbur bo'lishini ko'rsatib beradi. Asarning ikkinchi bo'limida Navoiy o'zi yaratgan asarlar haqida ma'lumot berib, bu bilan turkiy(o'zbek) tilining turli ilmiy, badiiy asarlar yaratish imkoniyatini ko'rsatishga intiladi.

ADABIYOT TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Navoiy asarda barcha turkiylar, ayniqsa, zamonining shahzoda, beklari va iste'dod egalarini turkiy tilda yozishga undaydi. Bizningcha, ulug' adibning asosiy maqsadi ham turkiy shoirlar, yozuvchilarni o'z ona tillarida yozish va ijod etishga targ'ib etishdir. U o'zining ona tiliga nisbatan bu ezgu milliy armoni va istagini «Muhokamat ul-lug'atayn»da juda o'ksinib, qayg'urib va, hattoki, achinib yozadi: «Turfaroq bukim, bu nav' podshohi suxandon(sulton Husayn Boyqaro – H.Yo.) targ'ibi va talqini, ehsoni va tahsini qoidai mutobaat(payravlik) va muvofaqatni unutub va jodai nofarmonlig' va zalolatni tutub, ko'pi, balki borisi forsiyg'a moyil bo'ldilar va ul til bila nazmg'a qoyil...».

Navoiy turkiy tilning buyuk homiysi hamda targ'ibotchisi sifatida maydonga chiqdi. Uning bu ishi yaratgan asarlari tufayli o'sha zamondan haligacha, qolaversa, kelgusi asrlargacha davom etishiga hech qanday shak-shubha yo'q. «Muhokamat ul-lug'atayn» aynan shu nuqtai nazardan jahon olimlari, tadqiqotchilari va tilchilarining e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. «Muhokamat ul-lug'atayn» birinchi marta 1841 yili «Tarixi muluki ajam» asari bilan bir muqovada faransuz olimi Katrmarning sa'y-harakati tufayli Parijda bosilib chiqdi. Bu asarning tuzatilgan nashri 1845 yili chop etildi... Katarmarning ushbu nashri melodiy 1842 yili Qirimning Bog'chasaroyida ham bosildi. Keyin major olimi A.Vamberi asarning Budapesht qo'lyozmasi asl matnini majorcha tarjimasini bilan 1862 yili Budapeshtda bostirib chiqardi. Hijriy 1315 – melodiy 1897 yili Valad Chalabiy «Muhokamat ul-lug'atayn» matni hamda turkcha tarjimasini Istanbulda nashr etdi. Taniqli eronlik olim Turxon Ganjayi esa uni Katrmar nashri asosidaforschaga tarjima qildi hamda katta muqaddima, asardagi 100 fe'lni forschatarjimasini bilan hijriy 1328 yili Tehronda nashr etdi. O'zbekistonda «Muhokamat ul-lug'atayn» Navoiy asarlari to'liq to'plami tarkibida ham, mustaqil asar sifatida ham bir necha qatla bosilib chiqqan. Asar birinchi qatla melodiy 1917 yili Qo'qonda arab yozuvida nashr qilindi. 1940 yili uning matni lotin yozuvida, 1948 va 1967 yillari Toshkentda kirill yozuvida chop etildi. So'nggi nashri esa melodiy 2000 yili Toshkentda Navoiy 20 jildli asarlar to'plamining 16-jildida bosilgan.

«Muhokamat ul-lug'atayn» turli turkiy tillarda hamda chet tillarda bosilgan. Uning turkcha tarjimasini lotin yozuvida(Ishoq Rif'at Ishitmon, 1941), turkmanchatarjimasini(Abdulhakim Gulmuhammadov, Ashxobod, 1925), uyg'urchatarjimasini(Hamid Temur, Urumchi, 1988), to'rt nusxa asosida chuqur ishlangan tanqididymatni, usmonli turkchalaravon va soddatarjimasini hamda keng ilmiy-tadqiqoti(Samo Borutchu O'zandar, Anqara, 1996), ikki ruschatarjimasini(O.Usmonov,1948, N.A.Melexova,1968) va, nihoyat, Londonda inglizchatarjimasini(Robert Devriks, 1966) ham bosilgan.

Mir Alisher Navoiy tug'ilib o'sgan, yashab ijod etgan Afg'onistonda ham «Muhokamat ul-lug'atayn» uch qatla turli shaklda nashr etilgan:

1. «Muhokamat ul-lug'atayn»ning asl matni birinchi qatla doktor Muhammad Yoqub Vohidiy ihtimomi bilan Afg'oniston Fanlar akademiyasi tomonidan hijriy 1363 – melodiy 1984 yili Kobulda chop qilingan. Asar tanqididynashr bo'lmasa ham, biroq olimning qisqa so'zboshisida aytilganidek, matnni tayyorlashda yuqorida zikr etilgan ayrim nashrlar va tarjimalardan foydalanilgan.

2. «Muhokamat ul-lug'atayn»ning ikkinchi nashri Arg'un Tuxmanayi ihtimomi bilan hijriy 1363 – melodiy 1984 yili Pokistonning Peshovar shahrida

bosilgan. Bu nashr Turxon Ganjaiy forscha tarjimasining qayta nashridir. Noshirning qisqa kirish so'zida yozishicha, u forscha tarjimada yo'l qo'yilgan ayrim yanglishliklarni matnda tuzatib, ularni kitob so'ngida ayri jadvalda ko'rsatgan.

3. «Muhokamat ul-lug'atayn»ning uchinchi nashri Toshqin Bahoiy harakati bilan hijriy 1388 – melodiy 2009 yili Kobulda amalga oshgan. Bu nashrda 2000 yili Toshkentda chiqqan Navoiy asarlari to'plami 16-jildida bosilgan matnning yozuvi o'zgartirilgan. Nashrda 98 so'zning ma'nosi ham berilgan, biroq so'zlar fonetikasi ko'rsatilmagan.

Endi bevosita «Muhokamat ul-lug'atayn»ning yangi Eron nashri haqida. Bu nashr eronlik taniqli olim doktor Husayn Muhammadzoda Sidiq(Uzgun)ning muqaddima, tashix va taxshiyasi bilan Tabriz shahrida bosilgan. Men avvallar ushbu olimning «Devonu lug'otit-turk» va «Yodmonhoi turkiy boston»(Urxun-Enasoy toshbitiklari)dan qilgan forscha tarjimalari, Fuzuliy, Nasimiy, Nabotiy va G'aribiy Tabriziy kabi atoqli shoirlar devonlarining tanqidiy matnlari, Shayx Safiuddin Ardabiliyning «Qora majmu'a»(«Qora to'plam»), «Xulosayi Abbosiy»(Mirzo Mahdixonning «Sangloh» lug'atining qisqartmasi), «G'aribiy tazkirasi» va boshqa bir qancha asarlari orqali tanish edim. Doktor H.Sidiq o'zining katta ilmiy salohiyati tufayli Navoiyning «Muhokamat ul-lug'atayn» asarining yangi nashrini amalga oshirdi. Bu nashrda olim quyidagi ishlarni bajargan:

1. asarga 49 betli keng ko'lamlı kirish so'zi yozib, unda Navoiy hayotining barcha bosqichlari, xayrli ishlari, deyarli barcha asarlari, qolaversa, uning turkiy til va adabiyot rivojida tutgan yuksak o'rni haqida imkoni boricha batafsil ma'lumot beradi.

Ushbu bo'limda turkiy matnlarni o'qishda arabcha va lotincha yozuvlarning qiyosiy jadvali, transkripsiya(harfma-harf ag'darish) qo'llanilgan yozuv belgilari jadvali ham keltirilgan.

2. Olim kitobni tayyorlashda Turkiyaning To'pqopi saroyi muzeyida saqlanayotgan 808-raqamli Navoiy kulliyotidan o'rin olgan «Muhokamat ul-lug'atayn» ko'lyozmasining tepki bosma nusxasi, Turxon Ganjaiyning forscha tarjimasi hamda Samo Borutchu O'zandar tayyorlagan tanqidiy matn va turkcha tarjimasidan foydalangan.

4. Husayn Siddiq o'zining kirish so'zidan so'ng Turxon Ganjaiyning forscha tarjimasi matnini bergan(51 – 95-betlar).

Olimning yozishicha, To'pqopi saroyi muzeyi qo'lyozmasida ayrim kamchiliklar bor. Noshir ularni [] ichida yozib to'ldirgan. U barcha turkiy

soʻzlarning toʻgʻri shaklini lotin yozuvida bergan, matnlardagi farqlarni, arabcha soʻz va iboralarning maʼnosini koʻrsatgan. Matndagi sheʼrlarning aruz vazn koʻrsatkichlarini bergan. Shu bilan birga, matnni fasllarga boʻlgan.

5. Kitobda doktor H.Siddiq oʻzi tayyorlagan «Muhokamat ul-lugʻatayn»ning ozarboyjon turkchasi matni(97–141-betlar) bosilgan. Olimning yozishicha, u asarning ozarboyjon turkchasi tarjimasida Navoiy uslubini saqlab, u ishlatgan soʻzlarni qoldirgan, faqat talaffuz va imlolarni ozarboyjon turkchasiga moslab yozgan, yaʼni chigʻatoy turkchasi(eski oʻzbekcha)ni ozarboyjon turkchasiga oʻgʻirgan.

Olim tarjima matnini fasllarga ajratib, ularni [] ichida yozib koʻrsatgan.

6. «Chigʻatoy turkcha matn» unvoni ostida Toʻpqopi saroyi muzeyi qoʻlyozma nusxasining toʻliq matni(144 – 158-betlar) faksimil shaklda keltirilgan.

Ushbu nashrning ilmiy ahamiyatini kamsitmagan holda, afsuski, matnning yozuvi juda mayda va koʻp yerlari xira bosilganligini aytib oʻtish lozim.

7. Kitobda «chigʻatoy-turkcha matn»(160–188-betlar) toʻlaligicha lotin yozuvida aynan berilgan.

8. Soʻnggi boʻlim(190–214-betlar) asarga qoʻshilgan turli qoʻshimchalar, izoh va fehrislardan iboratdir.

9. Kitob soʻngida olim kitobni tayyorlash, Toʻpqopi saroyi muzeyi qoʻlyozma nusxasi kabi mavzularni qisqacha Turkiya turkchasi va lotin yozuvida bergan. Nashrda foydalanilgan Toʻpqopi saroyi muzeyi qoʻlyozmasi Darvish Muhammad Taqiy nomli kotib tomonidan hijriy 901 yili koʻchirilgan, deb koʻrsatilgan. Bizningcha, bu sana yanglishdir. Chunki Navoiyning oʻzi hamda koʻplab manbalar, jumladan, shu kitobning muqaddimasida ham «Muhokamat ul-lugʻatayn»ning taʼlifi hijriy 905 yil sanasida, deb koʻrsatilgan. Navoiy asarining soʻngida yozadi:

Bu nomaki, yozdi qalamim tortib til,Taʼrixin aning jumodiy ul-avval bil,Kunning raqamini chorshanba qilgʻil,Toʻqquz yuz yildin oʻtub erdi besh yil.

GENDERLINGVISTIKA

Genderlingvistika tilshunoslikdagi zamonaviy yoʻnalishlardan biri sifatida rivojlanib kelmoqda. Hozirgi davr tilshunosligida gumanitar fanlar qatorida insonning, yaʼni erkak va ayolning jamiyatda tutgan oʻrni, ularning ruhiy olami va tili ijtimoiy, madaniy xususiyatlari bilan bogʻliq jarayonlarni tadqiq qiluvchi genderlingvistika fani muhim boʻlib bormoqda.Genderlingvistikaning shakllanishi XX soʻnggi yillarga toʻgʻri keladi.

Bugungi kunda frazeologizmlarni har tomonlama tadqiq etish dolzarblik kasb etadi. Jumladan, frazeologik birliklarning gender tahlili oʻz tadqiqʻini

kutayotgan masalalardan biridir. Iboralarda gender stereotiplari bevosita yoki bilvosita aks etishi mumkin.

Keyingi paytlarda televideniya, matbuotda, internet tarmoqlarida Gender bilan bog'liq turli mavzular muhokama qilinmoqda. Tadqiqot ishimiz uchun muhim bo'lgan Gender bilan bog'liq frazeologizmlar nemis tilida mavjudmi, mavjud bo'lsa, lug'atlarda keltirilgan iboralardan "erkaklarga nisbatan" qo'llanilgan va "ayollar haqida" aytilganlarini qanday ajratamiz va undagi muammolar haqida ushbu maqolada batafsil yoritdik. Genderlingvistika tilshunoslikning yangi sohasi bo'lishiga qaramasdan ko'plab tilshunos olimlar mazkur soha bilan shug'ullanishmoqda.

Gender frazeologizmlarni tarkibidagi komponentlariga qarab 2 turga ajratadi. Muhomamat ul lug'ataynda gender tushunchasi haqida ham alohida bayonlar keltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbek adabiyoti. [Toshkent](#), 1959.
2. O`TA. 1991. №4.
3. O`TA. 1991. №1.
4. A.Muxtorov., U.Sanaqulov. O`zbek adabiy tili tarixi. Toshkent, 1995.
5. P.Shalkiev., S.Ibrohimov. O`zbek klassik asarlari uchun qisqacha lug`at. Toshkent, 1953.